

Ritaglia e incolla i pezzi e inizia a giocare!

Carte

Come?

AQLUA

Como rilevare

ANALISI SU SCALA

L'analisi su scala consente di rilevare gli ormoni dello stress, come il cortisolo, che può essere più affidabile, in caso di stress cronico, rispetto alla misurazione nel plasma sanguigno, poiché si accumula nel tempo e quindi subisce meno variazioni.

AQLUA

Como rilevare

ACQUA

In un sistema di acquacoltura chiuso, l'acqua della vasca può essere analizzata da biosensori per rilevare i tipici marcatori di stress, come il cortisolo, un ormone che viene rilasciato dalle branchie.

AQLUA

Como rilevare

MUCUS CUTANEO

La pelle del pesce è ricoperta da uno strato viscoso di muco che funge da prima barriera del sistema immunitario. Questo muco è ricco di indicatori molecolari che forniscono informazioni dettagliate sullo stato di salute dell'animale.

AQLUA

Como rilevare

PLASMA

Il plasma sanguigno (la parte fluida del sangue) trasporta molecole importanti come ioni, sostanze nutritive e, soprattutto, proteine, che possono essere utilizzate come biomarcatori della risposta immunitaria dell'animale.

AQLUA

Como rilevare

FECI

L'analisi della composizione, della consistenza e dei marcatori specifici delle feci permette di valutare la salute dell'apparato digerente e lo stato nutrizionale dei pesci e può rivelare la presenza di infezioni, parassiti o problemi intestinali.

AQLUA

Como rilevare

SANGUE

Il sangue è un fluido biologico di trasporto ed escrezione che riflette lo stato fisiologico e metabolico dell'animale. Per questo motivo, include diversi indicatori dello stato di salute.

AQLUA

Como rilevare

COMPORTEMENTO

Il comportamento degli animali in acquacoltura è un importante indicatore di stress. È fondamentale che i produttori siano consapevoli dei cambiamenti nel comportamento come nuoto irregolare o perdita di appetito.

Perché?

AQLUA

RETE DA PESCA

La rete da pesca viene utilizzata per la gestione degli animali in acquacoltura. Sebbene sia una pratica comune e necessaria per varie operazioni di routine, stressa gli animali e dovrebbe quindi essere evitata quando possibile.

AQLUA

TRASPORTO

In acquacoltura, quando gli animali vengono trasportati da una vasca all'altra o anche da un'azienda all'altra, è importante assicurarsi che ciò avvenga nelle migliori condizioni per ridurre al minimo lo stress. I livelli di ossigeno meritano particolare attenzione.

AQLUA

BASSA SALINITÀ

I cambiamenti nell'intensità delle precipitazioni dovuti ai cambiamenti climatici possono alterare la salinità dell'acqua in diverse aree del pianeta, causando stress osmotico nei pesci.

AQLUA

MALATTIA

Gli animali in acquacoltura possono contrarre malattie o parassitosi. L'attuazione di buone pratiche, come garantire un ambiente sano e una corretta alimentazione, può contribuire a ridurre l'insorgenza.

AQLUA

BASSO OSSIGENO

Il riscaldamento globale provoca un aumento della temperatura degli oceani. L'acqua più calda trattiene meno ossigeno, riducendo così la disponibilità di questo gas fondamentale per la sopravvivenza degli animali marini.

AQLUA

INQUINAMENTO

Metalli pesanti, petrolio, pesticidi e microplastiche sono tra gli inquinanti più diffusi nel mare. Queste sostanze appresentano una minaccia per la vita marina, causando potenzialmente malformazioni scheletriche o persino la morte degli animali marini.

AQLUA

AUMENTO DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA

I cambiamenti climatici provocano cambiamenti nella temperatura dell'acqua che possono influenzare seriamente i pesci; essendo animali a sangue freddo, la loro temperatura corporea è influenzata dalla temperatura dell'acqua.

AQLUA

ALTA DENSITÀ

Nell'acquacoltura intensiva, il numero di pesci per vasca/gabbia può essere superiore a quello tollerato dalla specie. Questo può aumentare la suscettibilità degli animali alle malattie. Ecco perché la densità di allevamento dovrebbero essere ottimizzate.

AQLUA

SCARSA QUALITÀ DELL'ACQUA

Nei sistemi di ricircolo, l'accumulo di composti come ammonio e nitrati, così come le variazioni di pH possono compromettere la salute dei pesci. Questi parametri devono essere monitorati quotidianamente e corretti se necessario.

AQLUA

GAMBERO DALLE ZAMPE BIANCHE
(Litopenaeus vannamei)

- I principali produttori mondiali di gamberetti sono Ecuador, Cina, India, Vietnam e Indonesia.
- Il cuore del gambero si trova nella sua testa, più precisamente nel cefalotorace.

AQLUA

BRANZINO
(Dicentrarchus labrax)

- Più del 95% della produzione mondiale di spigole proviene dall'acquacoltura, di cui il 97% proviene dai paesi mediterranei.
- È una specie gregaria, il che significa che la spigola vive in banchi di pesci fin dalla fase giovanile.

AQLUA

FALSO POSITIVO

Quando ti viene chiesta una carta durante l'ipotesi di un altro giocatore, puoi dare una carta diversa invece di quella che ti è stata chiesta.

AQLUA

SALMONE ATLANTICO
(Salmo salar)

- Durante il primo anno di vita, i salmoni vengono allevati in vasche a terra d'acqua dolce, vengono poi spostati in gabbie in mare aperto, in acqua salata.
- Il colore arancione della carne di salmone è dovuto all'astaxantina, un pigmento presente nelle microalghe di cui si nutre.

Effetti

AQLUA

CONTAMINAZIONE CROCIATA

Quando un giocatore ha la carta "Parassita Opportunista", questa carta viene data a un altro giocatore in modo che il secondo giocatore venga infestato.

AQLUA

TROTA IRIDEA
(Oncorhynchus mykiss)

- La trota appartiene alla famiglia dei salmonidi, ma a differenza del salmone, questa specie trascorre il suo intero ciclo vitale in acqua dolce.
- Le femmine di trota possono deporre 3000 uova per chilogrammo di peso corporeo in una sola volta.

AQLUA

QUARENTENA

Provoca la quarantena di una gabbia, impedendo a un giocatore di entrarvi. Il giocatore rimane all'ingresso.

AQLUA

RIFLESSO DI FUGA

Questo riflesso rapido ti consente di eludere gli effetti applicati direttamente a te.

Effetti

AQLUA

TEMPESTA

La tempesta ha causato danni al tunnel sottomarino e quindi è chiuso per due turni. Tieni questa carta sul tavolo con un gettone per segnare i turni.

AQLUA

BUCO NELLA RETE

Una delle gabbie ha un buco. Poiché devi aiutare a ripararlo, perderai il tuo prossimo turno. Conserva la carta fino al termine del turno che hai saltato.

AQLUA

VACCINO

Il vaccino ha un effetto profilattico e quindi ti proteggerà da malattie future. Conservalo per sbarazzarti del parassita opportunista o della contaminazione incrociata.

AQLUA

PARASSITA OPPORTUNISTA

Oh no, hai preso un parassita! Quando ti senti male, sei più lento. Quindi, nei prossimi tre turni, ti muoverai solo di due caselle per round. Conserva la carta durante questi tre turni, posizionando un token/gettone in cima per contrassegnarli.

AQLUA

BARCA

Puoi usarlo per spostarti rapidamente ovunque, compreso il laboratorio per l'ipotesi finale. Tieni la carta finché non la usi o fino a quando un altro giocatore non la usa per fare una traversata in barca.

AQLUA

POTENZIA LA DIETA

La dieta boost (potenziata) ti rende più veloce, quindi puoi scegliere una gabbia per muoverti rapidamente e fare un'ipotesi.

AQLUA

PASSERELLA ROTTA

La passerella si è rotta e tutti i giocatori sono caduti in acqua. Tutti i giocatori tornano al loro posto di partenza. Se un giocatore ha il biosensore lo perde, lasciandolo nella casella dove si trovava.

AQLUA

BARCA

Puoi usarlo per spostarti rapidamente ovunque, compreso il laboratorio per l'ipotesi finale. Tieni la carta finché non la usi o fino a quando un altro giocatore non la usa per fare una traversata in barca.

AQLUA

KIT DA LABORATORIO

Questo kit da laboratorio ti aiuta a rilevare i biomarcatori. Quindi, scegli un biomarcatore da annotare sul tuo blocco note del ricercatore.